

ZAMONAVIY AXBOROT OQIMINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6473759>

Ro'ziyeva Zilola Fayzullo qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

Psixologiya yo'nalishi, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Maqolada kompyuter tarmoqlarining zamonaviy inson hayot va faoliyatiga jadal kirib borishi va rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va hatto siyosiy masalalarini hal etishda alohida ahamiyat kasb etishi, shu bilan birga, shaxsning pedagogik-psixologik xususiyatlari, bilim doirasi, dunyoqarashi o'zgarishiga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Axborot, internet, texnika, virtual, kiberxavfsizlik, tahdid, internet-madaniyat.*

Mustaqillik yillarida jahon tajribasini o'rganish jamiyat va davlat hayotini modernizatsiya qilish, unga innovatsion ishlanmalarni keng joriy etish maqsadida kompyuterlashtirish masalasiga davlat siyosati darajasida katta e'tibor qaratilmoqda.

Insoniyat axborot oqimi tobora tezlashgan, Yer shari aholisi kayfiyatini, ruhiyatini, maqsad va intilishlarini, qolaversa, butun tafakkur tarzini o'gartirishga qodir bo'lgan axborot texnologiyasi vujudga kelgan bir davrda yashamoqda. Bu hozirgi zamon sivilizastiyasining o'ziga xos yutug'i bo'ib, xalqlar, mamlakatlar, davlatlar o'zaro munosabatlarini tobora yaqinlashtirishga, jahon ijtimoiy- siyosiy jarayonlarini boshqarishga, dunyoviy kayfiyat, dunyoviy ruhiyat va maslakning vujudga kelishiga xizmat qiladigan mo'jizakor hodisadir.

Biroq sivilizastiyaning ana shunday ulkan, keng miqyosli va serqirra yutug'idan kim qanday maqsadlarda foydalanayapti? Uni beqiyos va qudratli kuchi nimalarga ishlayapti?- degan haqli savol ham muammoga aylanmoqda.

Umuman olganda insoniyat tafakkuri kengayib, fan-texnika taraqqiyoti jadallashgani sayin insoniyat o'zining buyuk yaratuvchilik qudratini namoyon etmoqda. Shu bilan birga o'zining boshini o'zi og'ritadigan, o'z hayotiga o'zi tahdid soladigan, o'z istiqbolini mavhumlashti-radigan holatlarga ham duch kelmoqda.

Insoniyat yozuv ixtiro qilingunga qadar taxminan uch million yil og'zaki aloqa qilgan bo'lsa, undan ming yil keyingina sanoat asosida kitob bosishni o'rgandi. Undan besh yuz yil o'tib telefon, radio va televideniyaga ega bo'ldi. An'anaviy eshituv-ko'ruv vositalaridan kompyuterlarga o'tish uchun esa atigi ellik yilcha vaqt kerak bo'ldi, xolos.

Ana shu tarixiy haqiqatning o'zi inson tafakkuri taraqqiyoti, fan-texnika rivoji bilan bo'lgan olamshumul o'zgarishlar dinamikasini ko'rsatadi.

Kompyuterlarning yuzaga kelishi esa butun Yer sharini yagona axborot makoniga aylantirdiki, natijada har bir mamlakat taqdiri bilan ham, butun dunyo taqdiri bilan bog'liq bo'lgan voqelik yuzaga keldi.

Butun O'zbekiston ana shu yagona axborot tizimining faol sub'ektiga aylandi. Uning dunyo bilan aloqasi, jahon ijtimoiy-siyosiy jarayonlariga ishtiroki, davlatlararo munosabatlar, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va madaniy aloqalari umumjahon axborot tizimi tarkibida amalga oshirilmoqda. Bu bevosita elektron pochta, elektron axborot almashish tizimi orqali ham milliy, ham dunyoviy muammolarni hal etishda faoliyat samaradorligini oshirishda, vaqtni tejashda, moliyaviy xarajatlarning keskin kamayishida, qolaversa, zamonaviy axborot almashtirish salohiyatini namoyon qilishda katta samara bermoqda.

Biroq bu jarayon bir qator muammolardan ham xoli emas. Jumladan, jahon axborot tizimidan foydalanish darajasining pastligi (5%), internet tizimining keng rivojlanmaganligi, undan foydalanish darajasining pastligi ko'zga tashlanmoqda.

Ammo masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Bu bevosita axborot bozoridan foydalanayotganda qanday axborotlarni qabul qilish, qanday axborotlardan foydalanish borasidagi salohiyatni ham taqozo etmoqda.

Hozirgi zamon texnika taraqqiyoti endi boshlanayotgan davrda yashab ijod qilgan ayrim mualliflarning ilmiy ishlarida "odam-texnika" munosabatlari tizimining sabab va oqibatlarini shunchaki muhokama qilinmayotganligi, bu jarayon natijalari psixologik qanday tushuntirilishi mumkinligi xususida ham fikr yuritishga urinishlar amalga oshirilayotganligini kuzatish mumkin. Masalan, odam va mashina o'rtasidagi munosabatlarda texnikaning inson ruhiy olamiga ta'siri asosidagi psixologik mexanizmlar haqidagi ayrim mulohazalardan italiyalik faylasuf R. Gvardinining Myunxen oliy texnika maktabida 1959-yilda o'qigan "Mashina va odam" mavzusidagi ma'ruzasini shunday ishlar qatoriga qo'shish mumkin. Ushbu ma'ruzada Gvardini mashinalarning odam hayotida tobora keng joy egallab borishini bashorat qilib, bu jarayonlarning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalaridagi salbiy va ijobiy tomonlarini tahlil qiladi. R. Gvardinining fikricha: "odam va texnika o'rtasidagi munosabatda odamda vujudga keladigan psixologik zo'riqishning asosiy sababi texnikaning inson hukmronligini kengaytirishida yashiringan". Faylasuf texnika vositalari odamning tabiat va boshqa odamlar ustidan hukmronlikni amalga oshirish uchun qo'l kelishini ta'kidlab, ayni vaqtda har qanday hokimiyat mas'uliyati darajasini ham oshirishiga e'tibor qaratadi. Uning nazarida, texnika berayotgan hukmronlik imkoniyati ortidagi mas'uliyatning ortishiga har qaysi odam ham tayyor bo'lavermaydi va buning zamirida mazkur munosabatlar tizimida ruhiy zo'riqish yuzaga kelishi mumkin.

Virtual qahramonga o'zini o'xshatgan o'yinchi boshqa bir qahramonni urishi, o'ldirishi mumkin bo'ladi. Bunda u qurolning juda ko'p turlaridan foydalanadi hamda

agressiya va vahshiylikni realizatsiya qiladi. Agressiv mazmundagi o'yinlarning mazmun-mohiyatidagi asosiy g'oya aynan shu hisoblanadi. Kompyuter o'yinlarining ma'lum bir miqdoridan so'ng bola real quroldan foydalanishi, assotsial hatti-harakatlarni bajarishi fakt emas. Ehtimol, o'yinli kompyuter olami bola tomonidan adekvat idrok qilinayotgandir, biroq o'yin jarayonida ma'lum bir xarakterdagi hatti-harakatlarning impulslari va ko'nikmalari shakllanadi. Tashqi olamdagi istalgan signal ularning realizatsiyasiga sabab bo'lishi mumkin.

Kompyuter o'yinlarining salbiy oqibatlarini, birinchi navbatda, insonning jismoniy sog'lig'i bilan bog'liq. Xususan, kompyuter grafikasidagi tasvirlarning paydo bo'lishi, shuningdek, gavnani tutish, mushakli zo'riqish va umurtqaning deformatsiyasi va o'ta semizlik bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga keladi. Yuqorida qayd qilingan hodisalar ko'pchilik insonlarda kuzatilsa-da, ularning paydo bo'lish tendensiyasining aynan o'zi xavf soluvchi hisoblanadi. Mazkur effektlarning paydo bo'lish profilaktikasi sifatida insonning o'yinga sarflayotgan vaqti kamayishini ko'rsatish mumkin.

Kompyuter o'yinlariga bag'ishlangan mashhur saytlardan birida: Kompyuter o'yini kompyuter dasturi bo'lib, u o'yin jarayonini tashkil qilish, o'yindagi sheriklarni bog'lash yoki o'zi sherik bo'lish uchun xizmat qiladi. Video o'yinlar va mobil o'yinlari ham kompyuter o'yinlariga oid hisoblanadi. Zamonaviy kompyuter o'yinlari teatr, kino va shu kabilar qatorida san'at sohalaridan biri deb tan olingan

O'yin madaniyatning fundamental tushunchalaridan biri hisoblanadi. Virtual reallikdan foydalanishning eng ommaviy sohasi o'yinlar ekanligi tasodif emas, albatta: interaktivlik – istalgan o'yinning eng muhim xususiyati bo'lib, kompyuter uning realizatsiyasi uchun ideal texnik asosni taqdim etib beradi. Zamonaviy kompyuter o'yinlarining muhim xususiyati shundaki, bu o'yinlar kompyuter va inson o'rtasida emas, balki kompyuter vositasida turli insonlar o'rtasidagi o'yinlardir. Tarmoqli o'yinlar bor bo'lganidek, maxsus “ko'ngilochar markazlar” ham bor. Shunday qilib, o'yinchi ijtimoiy izolyatsiyalanganlikdan to'xtaydi. Virtual o'yinlar yangi ijtimoiy jihatga ega bo'lib bormoqda. O'yinlar konstruksiyalangan olamda ishtirokchiga faol harakat qilish imkonini beradi – istalgan mashhur kompyuter o'yini fazoning shaxsiy xususiyatiga, sun'iy tarixiga va vaqtning kechishiga, original falsafaga, etika va axloqqa ega bo'ladi.

Kompyuter o'yinlarini o'ynayotgan odamlarni kuzatganimizda zarbalardan yoki virtual dushmanlarning o'q uzishlaridan chap berib qolishga urinishda keskin harakatlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zan esa virtual olamga nisbatan qo'rquv, g'azab, quvonch va shu kabi emotsiyalar yaqqol namoyon bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, kompyuter o'yinini o'ynayotgan o'yinchi tomonidan yuz berayotganlarni real tajriba sifatida his qilish boshlangan chog'da kompyuter o'yinlarining virtual olamida qatnashish effekti boshlanadi. Shuningdek, virtual olamda xulq-atvor va ushbu olam uchun qadriyatli – mazmunli tizim shakllanadi, ya'ni barcha darajalarda uning psixik aks etishi boshlanib, insonning virtual shaxsi shakllanishini ta'minlaydi, ya'ni bu “Men

virtual”. Bu esa bolani reallikdan tamoman olib chiqib ketadi. Bolani internetga o’rgatishdan oldin uning foydasi va zararini tushuntirish kerak. Ayniqsa, bir tomondan, tarixiy shart-sharoitlarda ijtimoiy qadriyatlar tizimida o’ziga xos transformatsiyalar ro’y berayotgani, ikkinchi tomondan, istiqbol haqida qayg’uruvchi har qaysi davlat yoshlarning barkamol voyaga yetishini oliy maqsad deb bilishi sharoitida shaxs ma’naviy-ruhiy taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko’rsatishi ehtimoli yuqori bo’lgan kompyuter o’yinlariga tobelik hodisasini ilmiy o’rganish, o’rganganda ham imkon qadar bunday xavf uyg’ona boshlaydigan dastlabki davrdan boshlab o’rganish o’ta dolzarbdir.

Bugun dunyo bo’ylab axborot xavfsizligi bilan birgalikda “kiberxavfsizlik” tushunchasi keng qo’llanilib, uning ahamiyati borgan sari to’liqroq e’tirof etilmoqda. Kiberxavfsizlik – kibermakonning barcha tashkil etuvchilari (ya’ni texnik qurilmalar va foydalanuvchilar)ni har qanday tahdidlar va kutilmagan ta’sirlardan himoyalanganlik holati majmuidir. Kiberxavfsizlik axborot jamiyatini rivojlanib borishidagi muhim shartlardan biridir. Axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlik tushunchalari o’rtasidagi farq shundaki, axborot xavfsizligining maqsadi barcha yo’nalishlarda axborotni konfidensiallik, yaxlitlik va foydalana olishlikni ta’minlashdan iborat. O’z navbatida kiberxavfsizlik bu faqat kibermakonda (ya’ni Internet tarmog’ida, axborot tizimlarida va h.k.) xavfsizlikni ta’minlashga yo’naltirilgan strategiyalar, xavfsizlikni ta’minlash tamoyillari va kafolatlari hamda inson resurslari orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar hamda vositalar majmuidir. Muxtasar qilib, kiberxavfsizlikni kiberjinoyatchilikka qarshi kurashga doir chora-tadbirlar majmui, deb atasa ham bo’ladi. Kiberjinoyatchilik tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi ko’plab turdagi jinoyatlarni o’zida birlashtirgan. Virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlar tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, mualliflik huquqini buzish, hamda boshqa turli huquqbuzarliklar shular jumlasidandir.

Shu o’rinda haqli savol tug’iladi: kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishda eng samarali vosita bormi? Bor! Bu – Internet-madaniyat. Internet-madaniyat – bu Internet orqali foydalanuvchilarning muloqot, axborot olish va uzatish madaniyatidir. Internet-madaniyat (kibermadaniyat deb ham ataladi) deganda, shuningdek, virtual tarmoqdagi ijtimoiy ongga salbiy ta’sir etuvchi, ya’ni vayronkor-buzg’unchi, axloq me’yorlariga to’g’ri kelmaydigan va noxolis mazmundagi axborotlardan foydalanishning ongli ravishda cheklanilishi tushuniladi.

Ta’kidlash joizki, bugungi kunda Internet olamida keng uchrayotgan jinoyatlar, jumladan, g’oyaviy va texnik (xakerlik) buzg’unchiliklar jinoyatchilar va jabrdiydalarning Internet-madaniyat me’yorlariga rioya qilmasligi oqibatida yuzaga kelmoqda. Nafaqat mamlakatda, balki dunyo miqyosida internet-madaniyatni rivojlantirish orqaligina kiberjinoyatchilikka qarshi samarali kurashish

mumkin. Jamiyatda Internet-madaniyatni rivojlantirishga doir quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

1. Oilada farzand tarbiyasiga katta mas'uliyat bilan yondashish;
2. Ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga kompyuter savodxonligi va Internetdan foydalanish madaniyatini o'rgatilishi va ular orqali yoshlarning Internetdan to'g'ri va samarali foydalanishlarini ta'minlash;
3. Internet xavfsizligi sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish;
4. Yoshlar ongida Internet-madaniyat va axborot xavfsizligi ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan qo'llanmalarining ishlab chiqilishi;
5. O'quv muassasalari Internet tarmog'idan foydalanishda internet-madaniyatga, jumladan, odob-axloq me'yorlariga rioya qilinishi ularning ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishga qaratilgan o'quv seminarlari va tadbirlarning tashkil etilishi;
6. Ommaviy axborot vositalarida Internet-madaniyatga doir materiallarning e'lon qilib borilishi;
7. Kompyuterga nojo'ya axborotlarni qabul qilishga qarshi maxsus taqiqlov dasturlari o'rnatilishi. Xorijda bunday tajriba keng yo'lga qo'yilgan (bu yo'nalishdagi eng mashhur dasturlar: Kiberpatrul yoki Kidskontrol);

Zamonaviy psixolog, pedagog olimlar axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining shaxs kamolotida tutayotgan o'rniga alohida e'tibor qaratgan holda kelajak avlodning turli salbiy holatlar, ya'ni Internetga qaramlik, kompyuter o'yinlariga berilib ketib, real hayotiy vazifalarini unutish, ijtimoiy tarmoqlar salbiy oqibatlarining oldini olishga yo'naltirilgan dolzarb masalalar ustida ish yuritishlari hamda o'smir-yoshlarga ko'proq ta'limiy, rivojlantiruvchi, til va boshqa sohalarda o'rgatuvchi dasturlardan foydalanish metodlarini joriy etishlari zarur. Masalan, Internet olamida o'zlariga zarur bo'lgan foydali axborotdan to'g'ri foydalanish salohiyatlarini shakllantirish lozim. Zamonaviy Internet taqdim etadigan ijobiy axborot-resurslari bilan bir qatorda, ayrim virtual olamdagi axloqsizlik, buzg'unchilikni targ'ib etuvchi axborotlar, salbiy ta'sirli kompyuter o'yinlarining xavfli ta'siridan bolalar va o'smirlarni himoya etish dolzarb masalaga aylanib ulgurgan. Internet-resurslarini turli soha mutaxassislari, jumladan, pedagogik va psixologik nuqtai nazaridan nazorat qilish lozim. Bu borada, ayniqsa, ota-ona nazoratini amalga oshiruvchi kompyuter dasturlaridan foydalanish zarur. Shu boisdan ham umumta'lim maktablari va boshqa ta'lim muassasalarida o'sib kelayotgan avlod ongini chalg'ituvchi axborotlardan o'zlarini himoya etish immunitetini shakllantirish kattalarning muhim vazifasidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o'smir-yoshlarni jalb etarkan, ta'im tizimida foydalanilishi zarur bo'lgan innovatsion psixologik-pedagogik dasturlar yaratish davr talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие, 2-е издание. - СПб.: Изд-во «Михайлова В.А», 2018. -С. 191.
2. Гришин В.В., Лушин П.В. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе. - М., «Знание», 2019. -С. 47.